

Busta 61, inv. 291

6 luglio 1803, cc 8

Sulla cuttara più econo-
mica, e spedita Ma colline
viuagata, ed affatto sospicte
in giuoco, o bisate.

Di Sig. D. Chiarugi.

291

Fatta
il dì 6. Luglio 1803.

Intra le cose che hanno posto a spaminare il
filosofa, i mezzi, dei quali si serve per gra-
la natura, egualmente la ~~propria~~ propria
e la conservazione dei corpi, che la detta
distruzione, è forzato a considerarla
un analogo modo d' agire, un impiego
in ~~forma~~ ^{forma} conforme, che mostran, giacchè
quanto per la gran madre somiglia, e
sempre eguale, nelle leggi primarie, alle
quali tutto appoggiasi.

Per famiglie aggregate di organica mate-
ria nascer si vedono i corpi organici
gati, e conservarsi mediante l' azione
di alcune superiori potenze, che attive
mantengono, ~~attive~~ danno norma e
alimento a quell' insieme che ne risul-
ta; mentre d' altronde si vede egual-
mente dalle potenze stesse distruggon-
ci, che avvece di già fabbricati, e ma-
tenuti, se di esse si faccia un abuso
rispetto.

Così anche le masse inorganiche componen-
ti dovunque il nostro pianeta, e le pa-
ti si debbono in ultima analisi ricono-
scere sempre nella lor forma; e misce-
tura del fuoco, o dell' acqua, sono
talmente alterate, e distrutte,
come già fuorvi riprodotta da questi
agenti medesimi. Tutto in somma
si alterna, tratta novella formazio-
ne, e la distruzione successiva. Sta-
pi organici godon gabbro di forze pri-
mari, usate alla loro natura, che ne ri-
gono i movimenti aggregativi, e

che medianti una affinità e attrattiva e
 le rivale principalmente precipitano alla
 di loro conservazione, ed aumento. In
 bruta materia al contrario, a' soli ca
 spici e comuni le leggi d'affinità, e
 d'attrazion generale, alle quali obbe
 discono senza contrasto le molecole nat
 turali di questo carattere, rivale. Ma
 farsi qual si voglia la loro materia, si
 unione, e insieme dei corpi si scio
 glie, subito che agiscono sopra i
 forze capaci di vincere, e superare le
 forze resistive, che sempre una resom
 ed attiva resistenza oppongono alla
 continuamente altrettanta distruzione
 nel riprodurre, o nel ripararsi y altro, in
 che que' effetti si della materia or
 ganica per propri movimenti dei qua
 li è capace, oprarsi non può dalla
 bruta materia, che è affatto inerte, e
 senza di forze motrici sue proprie
 mancando, all'ogni d'aiuto, e d'invol
 tione efficace, che prende in proprio
 qualche aggregato, o opposta natura
 affida di ~~partire~~ ^{partire} delle nuove dispo
 sizioni di misto, e di forme.

Questa inenarrabile verità de' casi soprave
 sto applicare dall'uomo di genio all'
 arte, preziosa di tirar dal terreno il
 più copioso, e migliore alimento pos
 sibile; all'industria, e ragionata
 agricoltura. Senza tenerla davanti
 agli occhi in ogni occasione, non può
 l'agricoltore giammai mantenersi in

Xalisco,

suoi campi in quelle frate di particelle
 te, che forma l'oggetto de' suoi tra-
 vagli. non può rimanend' conserva-
 re l'estension planometrica della sua
 parte fruttifera specialmente di quel-
 la, che son figurate in declive più,
 o meno ripido, & inclinato.

Sono di fatto le acque gluviali di tanto
 danno al terreno di monte, e di col-
 tina, se il corso non siane ~~regolato~~
 a dover regolato con un'aggiu-
 sta potestà, e se non sia stato loro
 un ragionato indirizzo, che dovran-
 no abradendo, e scavando, e di parti co-
 piosemente (arrose) caricandosi, pen-
 dono al piano torbido, e limaccioso, do-
 po di aver distrutto una gran parte
 della collina. Ed averli scavato pro-
 fondi, e ~~con~~ orridissimi borri. Dopo
 d'aver almeno spogliata la suffi-
 cie del campo di quella migliore, e
 più fertile ~~terra~~ terrosa, che la rivu-
 tiva.

Queste materie gravi, e inertes abor-
 rendo qualunque piano inclinato, e
 anche vicinissimo al vero orizon-
 tale, sprangere, e scivolare se fanno dal
 la più piccola massa di acqua scori-
 rente; ma fermarsi ancora là dove
 un ostacolo opposto alla loro progres-
 sione, e nella parte più bassa di quel-
 lo piano in varj frati si ammassa-
 no, e si sollevano, abbandonando quell'
 acque, che loro avevano servito di
 veicolo. Con questi mezzi prendere il

scendere nuova faccia, e forma nuova,
 essi riveste di nuova crosta, e nel suo
 piano livellasi ad una orizzontalità
 più completa, la dove meno ne aveva.
 Questo dunque a tali dati appoggiate la
 ragione industriale, e utilissime espe-
 re nei piani affini di colmare i terreni
 frigidissimi, e marajosi, o soggetti alle
 alluvioni irraggiarabili dei fiumi vic-
 nissimi, provuro coll' aiuto di queste ma-
 tierie così, l'inalzamento di questi ter-
 reni, e si ottiene coll' introdurre nella
 loro la torbida acque gluviali,
 tenute coti dalle vicine acclivi colline.
 E questo dice avanzamenti invidiosi
 di averlo fatto. Se questo proposito
 agricoltura topana, immensa esten-
 sione di piano rebegno vesosi ormai
 con tal ~~modo~~ beneficio cambiata di
 aspetto, e cresciuto alla misura di più
 fruttifero, ed utile, di cui abbondano
 per troppo, se sufficienti braccia
 coltivatrici potessero vegliare sopra il
 uso.

Mentre yaloro con spese immense, e tra-
 vagli se sono occupati i topani in ed-
 macare i pianure, non avea forse il
 loro pensate ad usare di antiloghi
 signifi per rigerare i danni immense
 e importanti, che le acque gluviali
 anno fatto, e van tutto di proseguen-
 do a portare, alle offese, e iniezione di
 zoggi, e colline, se occupano si-
 gnato della nostra bella Toscana, e

fosse la deficienza reale di agricoltori, ^{una}stanto cedere l'operante terreno, o prodotto questa omissione. Ma dopo gli esempi grandiosi, che si videro nella Val d'Elva alcuni individui coltivatori, ed agronomi; dopo la già tante volte raccomandata ed altrettanto giustificata pratica di abitare in poggio a rigiaro, farebbe un abuso senza grado dei lumi del secolo il veder trascurati lei, meglio facili, ed dipendenti si poco, quelli, che nella Valdelfa sono stati impiegati, e ch'io vado a indicarvi di sotto le osservazioni, ed i più esatti detagli, che prenderne è potuto sulla faccia stessa di luogo in tre posti distinti.

La fattoria di Cusnà della nobil famiglia Guicciardini, il Podere di Priore di quello detto luogo, ed altro podere di ottimo agronomo, e ch'io Dirini della colunella della Valdelfa, Tommaso Caletti, presentano i più singolari esempli di simili beneficienti; giacchè dove prima non era, che boschi di rupati, o sterchi, e nudi buoroni, si veda al giorno nostro maestosa biondeggia, verdaggia il ricco garrigone, ed a l'oliva copioso frutto, e soave.

Due sono stati i mezzi impiegati per rigiarare il terreno, cioè operando dai fossi inferiori, o colta sola colmarata. In ogni caso gialtre si da principio al lavoro col deviare le acque più

vale dal fondo del borro, a cui tanto
 no dalle adiacenti pendici, e che o
 qui di più vanno abradendo, e scavando
 do con nuovi borri ~~diversi~~ dirama
 si. Ciò farsi scavando nell'altro di poggio,
 al principio del borro, un fosso ma
 effro a traverso, cui si lasciate nei
 lati della collina. Senza di questa
 premura l'escavazione del borro sia
 rotta sempre maggiore, e per questo
 tutte la torba, o meno che rascoglie
 non si potrebbe trarre alla parte più pro
 fima al piano, e mezzo d'un argine,
 fattori nella maniera, che sogliono u
 sar le abitanti delle Cavernes, tut
 ta la larghezza del burrone.

Sia dunque una collina divisa da un por
 fondo, ed ampio borro quella, che non
 si coltivare. Impregar non conviene
 quest'ultimo mezzo: e che dopo d'aver
 colmato il fino all'altura dell'
 argine primitivo, bisogna alzarne
 più indietro un secondo, e così tiran
 dosi di grado in grado salendo più in
 dietro, tutta verrà si a colmare l'era
 scavata del borro, e ridurla con questo
 mezzo a rigiani fruttiferi fino alla
 cima del poggio. Ma sarà questo modo
 de lungo spazio, e dispendioso, e officio
 la possorà ad ogni altro nella coltiva
 zione di Borri vasti, e profondi. In
 questo caso conviene piuttosto alzarvi
 rigiani a seconda delle pendici, che

formano il borro principale, abbando-
frattato i piccoli vanni, che vi con-
rono.

Fatto adunque il capifosso superiore, si in-
incia il lavoro dall'aprire in un
punto il più prossimo a quello, intesi
nel più alto del borro concorrono le
due pluviali, una fossa, che da una
~~parte~~ dall'altra pendice diriga-
la fossa inclinazione di circa 45°
 $30'$; e la terra scavata, si porta, e
si ammonda all'orlo della fossa mede-
sima, nella parte superiore del campo.
Così vien formato un argine, subito
subito che a questo ~~si~~ amano di ter-
ra si dia mezzo braccio di scarpell-
ogni braccio di profondità. Quindi
alla distanza di circa 20. braccia
da questa ~~si~~ spandendo verso la valle si
scava altra fossa, e colla terra scavata
si rialza un altro argine, e così suc-
cessivamente fino al piano.

In tal modo si muovono tanti piani,
che vengono ad uguagliare il terreno
delle due pendici acclivi, e che riunen-
dosi nel fondo del borro formano tan-
ti ripiani angolari, avanzi il vestigio
e nel fondo medesimo, e vagamente a
dispossi in forma di più o meno vasi
infrescato. Affine poi d'uguagliare
il livello dell'argine, allorché s'incontra
no dei piccoli borretti laterali.

confluenti nel borro principale, lun-
go le pendici, che vi acquapendono;
Ed affine di rendere nel tempo mede-
simo stabile l'argine stesso in quei
punti, convien rinforzarlo con piante
erbose al di fuori, e nel di dentro con
fasci di scopa fissati con terra, e
paletti forcati.

In questi punti, che volgarmente si dicono
pozzi, raccogliasi l'acqua pluviale della
pendice, e vi si trapresse ancor quella delle
suffiori sottesse, e mezzo di rifiuti, taglia-
ti nell'argine di esse, dove il terreno
è più fesso ed intatto. Ed in tal modo nel
corso d'un anno in circa tutto il rim-
poggio ricomparsi colla medesima terra il
campo, che lavorato a traverso coll'ar-
tro, e vangoso verso la parte più bassa
in egual spazio di tempo egualmente
si appiana, o almeno si dispone ad ap-
pianarsi negli anni venturoi. Ciò in
fatti inevitabilmente succede senza
vedersi col successivo rialzamento
dell'argine, fatto nel scavare la sp-
sa, e coll'abbassare il livello d'acqua
nella sua parte più alta, e mezzo di
lavori, e dalle piogge.

Così nel primo anno disposti il campo per la
semenza, e piantate le viti, o gli ulmi
lungo l'argine superiore, più sotto racco-
gliersi il frutto delle specie impiegate in
questi lavori, allorchè specialmente pe-
ro il lavoro al finir dell'inverno an-
go i diacci, ed il sole di Bonificare
il terreno. E poi manifesto che que-
sta operazione nulla toglie all'area

X abieno

rendesi in epo nuovo divolto, ma accoglie
benefico le piante che vi si pongono a pie-
da formella, e lascia facil l'accesso alle
loro radici, che vogliono penetrarlo. Così
si risparmia la mano d'opera, inaccettabile
per fare la fossa da posta, ed il divolto,
e la pianta si vedrà in un fondo di ter-
ra si buono, e ricco felice, e rigogliosa
a parte.

Resta in tal caso soltanto a scavarsi una
fossa da acqua appia dell'arginetto già
detto, nella parte superiore del campo,
affine di liberarlo dall'acqua pluviale.
Nel tempo stesso da epite questa fossa
alle acque nascoste nel campo superiore
che quivi solano irrompendo, e l'oscu-
ritudine di lei portata sull'argine fan
per più lo solleva, e vincula la piana
te già posta, con gran beneficio di
epo, e dell'adiacente terreno. Così il
aiuto dell'acqua pluviale, e dagli oppo-
siti lavori si possono frenare quei
quasi che fanno le fosse potendo, alle
che non ne sia regolata l'azione, e
conservarsi i campi dopo di aver ri-
parati i danni, che avevano sofferto
da tante ragioni distruttrici, e remi-
che della loro esistenza fruttifera.
Ma come nel fare i lavori campestri of-
fer dee un oggetto primario l'impie-
go economico della mano d'opera, e ve-
dosi ad epo nella migliore possibil man-
ra somministrato ed medito in simil colti-
vazioni praticate nella Valdeha, ricon-
o signori, ~~un~~ rapida idea di ciò che
sperimentalmente lo riguarda.

Scelgisi prima di tutto l'intraprendere
 questi lavori un tempo, nel quale la
 terra non sia, né tanto grado di umi-
 dita come nel tempo di lunghe piogge,
 né tanto arida, e stanaca, come fin
 contra ad una lunga distanza dalle
 piogge medesime. Quindi è opportu-
 na la primavera, in cui non anno fa-
 cendo i contadini, che gli occupino.

La livellazione, e la misera del campo si
 cominciando dal capo sotto superiore e già
 fatto, si eseguisce da qual si voglia ca-
 radine, o fessura con una squadra di bra-
 cia 10. che posta nel suo angolo verti-
 calmente al principio della pendice,
 e livellata coll'archipendolo, segnata
 la sua estremità anteriore, si stenda
 da un polo, la meta, o il terzo del cam-
 pino. Invi fatto un segno, e nuova-
 mente portata la squadra coll'ango-
 lo ove restan segnate le prime braccia
 10, indica egualmente le altre 20. nel
 punto inferiore. Al questo punto nelle
 più ripide pendici, o dopo di aver segna-
 to egualmente altre dieci braccia nel
 le pendici meno inclinate, si apre la
 fossa, e quindi si seguita a misurar-
 re, e segnare di filicopivi campestri.

Per disegnar le fossa, che è quanto dire
 affa di Rigara il terreno di una pen-
 dice, e di darla alla fossa, ed ai campi
 il conveniente declive, si pianta una
 biffa nell'angolo del borro già fatto,
 tantamente obliterato il mezzo del capo

esse indicato, dal quale vuol farsi por-
 tira la fossa, che vuol aprirsi. S'è qua-
 ta biffa alta una braccia da terra, e di
 più di essa si ponga un palotto col fi-
 lo. Si scorra questo attraverso alla pen-
 dica, e fino alla sua estremità opposta,
 se è piana, o fino al primo colletto, che
 in essa s'incontra, se la sua superfi-
 cie è ineguale. A tal punto, seppure
 sia distante dal primo cento bra-
 cia, si metta altra biffa elevata da
 terra di braccia, o in proporzione
 nuova, secondo il declive, che vuoi si ot-
 tenerà.

Allora dalla biffa più alta verso quella più
 bassa traguardando, potrà disegnarsi se-
 condo la direzione del filo la fossa, allor-
 che alla biffa medesima corrisponderà
 a traguardo la biffa anteriore. Se-
 condo una tal direzione avremo nel
 campo, e nella fossa, una declività cor-
 rispondente a tante braccia, ¹⁹ quante
 ecceda la biffa inferiore sopra la supe-
 riore; se dunque l'area sia di cento
 braccia di lunghezza, e la biffa infe-
 riore ecceda di 4. braccia almeno la
 superiore, avremo una giusta pendenza
 corrispondente. Se la distanza sarà
 minore delle braccia cento dovrà se-
 nar si la biffa inferiore in proporzio-
 ne prima di traguardare; ed esse se-
 fara la distanza necessaria trall'una
 e l'altra biffa di braccia 50, dove

la biffa medesima si baparsi y meta,
se li 60. $\frac{1}{3}$, e così il rimanente.
La pendice proseguo dopo il colletto, pro-
sequirasi l'operazione di nuovo pe-
nendo la biffa più corta dove era stata
fissata la lingua, ed indietro tirando
la lingua con il metodo istesso potrà
misurarsi, e segnarasi nelle vedute
medesime.

Segnata la prima fossa, assegnata una
spazza parallela in distanza di 20 o
ancor trenta braccia, secondo il bi-
sogno, e la volontà; avremo la tra-
cia della fossa inferiore; e così pro-
seguendo potremo in assai breve tem-
po rigare l'intera pendice, e disporre
le fosse cogli arguini con un pro-
fondo ridotto, assai economico, ed e-
qualmente sicuro. Il Prior di Le-
fona con questo metodo coltivando
una vassa pendice di forse 30. sic-
ca, a spese ottanta fudi, e già conta
in tre, o quattro anni di rivalersi
di questa spesa col frutto della sola col-
tura.

Qualora abbisogni coltivarla, o riempire
i rimpioggi col mezzo della acqua pluvia-
le, convien lavorare il terreno in
autunno, poché le prime acque porti-
no in basso la terra già superata, e con
essa riempiano le fosse disposte sul
uogo o i rimpioggi medesimi. In questi
caso bisogna chiudere lo sbocco dei

foppi travelfi ~~nel~~ ^{nel} capo fopfo, ed a
 fono nei medefimi uno, o più rifiuti
 per quali poſſan dirigerò l'acqua
 bidal fopfo, o rimpoſſo inferiore.
 Altrché l'acqua nei foppi ſi ſono ſchian
 te depoſitando tutto ciò che tenevano
 ſoſpeſo, ſi dà loro ſpito, aprando la boc
 ca dei foppi travelfi nel capo fopfo;
 e quindi profittafi del fatto depoſi
 to rialzare, o riempire dove occorre.
 Si jnno a maggior ſicurezza nell'abb
 far l'arginello ſcavando il capo fopfo
 piantare nel ſuo declive delle pian
 te da ſepa, e non ſopraggianti, co
 me ſono le marruche, lo ſpino bian
 co, la roſa filipro, il leviſtico, e ſi
 ne pri che danno ad eſſo una grande
 ſtabilità; aſſicuran dai danni ſu
 riori d'le beſtie, e degl' uomini
 poco danneggiano l'erba da pruto,
 che ſi feminano e propamente ſi
 paſcoli, e che colle loro molteplici
 barbe conciliano all'argine ſteſſo u
 na maggiore ſolidità, e fermezza.
 Coſi dai benemeriti, ed induſtrioſi cultori
 d'ha d'adella, in vicinanza di S. Gimign
 ro, ſi va ſtabilmente eſtendendo il juſto
 fruſifero, ſi creano nuove proſpeſſioni
 ſi riſparmia la diſtruzione di poſſi
 inculti; e ſi opera in mezzo agli orrori
 dei foppi, e dei dirupi un cambiamento
 maraviglioſo di ſena.
 E' oſa un eſempio, che tanto ~~in~~ ⁱⁿ ~~aggi~~

colpire, incoraggiare i possessori di suolo
 in coltura fertile, ad incultura, ad intrapren-
 dere altre, e simili lavori, ed econo-
 mia, e stabile e fruizione dei quali è
 avuto l'onore di fare in questi giorni
 un quadro, e stato, ed informe, ora
 il quale in altra occasione riferirò
 a render perfetto, con opportune, e più
 specie, osservazioni, e riflessi

56916